

KICHIK CHORVACHILIK XO'JALIKLARINING HOZIRGI HOLATI VA OZUQA TARQATKICH QURILMALARNI ISHLAB CHIQISHNING DOLZARBLIGI

D.X.Xudaynazarov., N.I.Мирзахмедова., Z.A.Отакузиёв

Тошкент кимё-технология институти Янгиер филиали

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11179041](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179041)

Annotatsiya. O'zbekistonda chorva mollari asosan 5-10 bosh qoramol yoki 50-60 bosh qo'ya ega kichik oilaviy chorvachilik xo'jaliklarida boqilyapti. Bu xo'jaliklar uchun ozuqalarni maydalashda foydalaniladigan kichik qurilmalar mavjud bo'lsada, ammo ozuqa tarqatadigan qurilma yo'qligi sababli ozuqa tarqatish ishlari ko'p mehnat sarflab, qo'lda bajarilmoqda. Yuqoridagilarni inobatga olgan xolda oilaviy chorvachilik xo'jaliklari uchun kichik o'lchamli kam metal va energiya talab etadigan resuris tejamkor ozuqa tarqatgich qurilmasi ishlab chiqildi va parametrlari aniqlandi.

Kalit so'zlar. Chorvachilik, dag'al xashaklar, dehqon xo'jaliklar, ozuqa tarqatgich, resuristejamkor.

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida qoramol xo'jaliklarida ozuqa tayyorlash va tarqatish uchun turli tizimli va texnologik sxemalar qo'llaniladi. Xo'jaliklarda yosh qoramollarni boqishning eng keng tarqalgan texnologiyasi ko'chma tarqatgichlar tomonidan ozuqa tarqatishdir. Kichik qoramol fermalari uchun ozuqa tayyorlash va tarqatish jarayonlarining o'ziga xosligi ushbu xo'jaliklarda ozuqa tarqatishni mexanizatsiyalash uchun o'ziga xos echimlarni ishlab chiqish zaruratini ko'rsatadi [1]. Shu sababli kichik oilaviy chorvachilik xo'jaliklaridagi chorva mollari uchun maydalangan dag'al ozuqalarni belgilangan kunlik ratsion bo'yicha sifatli bir xil me'yorda tarqatib beradigan qurilmani ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi [2]. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qumitasining ma'lumotlariga ko'ra, Respublikamizda 2021 yil 1 - yanvar holatiga ko'ra Respublikamiz bo'yicha chorva mollari sonini o'rganishlar 1-rasmda ko'rsatilgan.

1 - rasm. Yirik shoxli qoramollarning xo'jaliklar bo'yicha taqsimlanishi.

Ushbu diagrammadan xam ko'rishimiz mumkinki jami ishlab chiqariladigan chorvachilik mahsulotlarining asosiy qismi dehqon (shaxsiy yordamchi) xo'jaliklariga to'g'ri keladi [3]. Respublikamiz bo'yicha mavjud xo'jaliklar sonini o'rganishlar shuni ko'rsatadiki, Respublikamizda 2021 yil 1 - yanvar holatiga ko'ra jami xo'jaliklar soni 2-rasmda.

3 - rasm. 2020 yilda Respublikamiz bo'yicha mavjud xo'jaliklar soni to'g'risida ma'lumot.

Ushbu diagrammadan xam ko'rishimiz mumkinki Respublikamizda faoliyat yuritayotgan jami xo'jaliklarning asosiy qismi dehqon (shaxsiy yordamchi) xo'jaliklariga to'g'ri keladi [4].

Respublikamizda mavjud texnikalar ishlab chiqarish hajmi katta bo'lgan sanoat asosidagi yirik chorvachilik fermalariga mo'ljallangani sababli ularni kichik chorvachilik fermer xo'jaliklari va dehqon (shaxsiy yordamchi) xo'jaliklarida qo'llash rentabelli emas yoki har tomonlama foydalanish noqulay. Bundan tashqari ularning metall sig'imi va energiya sig'imi kattaligi, bahosi qimmatligi, olib kelish, o'rnatish, ishlatish va texnik servisini tashkil etish katta harajat talab etadi [5].

Kichik chorvachilik xo'jaliklari uchun maydalangan dag'al xashaklarni tarqatishda ishlatiladigan kichik o'lchamli, ixcham ozuqa tarqatish texnikalarining yo'qligi sababli dag'al xashaklar chorva mollariga qulda berilmoqda. Natijada ozuqaning zootexnik talablarga javob bermasligi hisobiga istemol sifati pasayib, nobudgarchiligi oshib hamda ulardan foydalanish samarasi esa past bo'lmoqda. Bu holat ish unumi va energiya sarfi bo'yicha dehqon (shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari, oilaviy chorvachilik fermalarini qanoatlantiradigan, ish sifat ko'rsatkichlari bo'yicha esa mavjud katta o'lchamli mashinalardan qolishmaydigan ozuqalarni tarqatib beradigan resuristek jamkor kichik ozuqa tarqatish qo'rilmalarini ishlab chiqishni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekistan Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2019 yil 13 noyabr kuni "Kishlok xujaligi tarmokdarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari" buyicha utkazgan videoselektor materiallari.

2. Choriev R.K., Khudaynazarov D.Kh., Israilova D.A.; Dependence of the amount of feed distribution in the small-sized feed distribution device on the number of rotations of blade rotor. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 213.230.109.7 on 23/08/2022.

3. F.U.Karshiev, D.Kh.Khudaynazarov, Sh.Ch.Tursunov, A.D.Rasulov Development of a small grain crusher device for small livestock, poultry and fish farms//IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 11.12(2022) 012054

4. Astanaqulov K.D., Qarshiev F.U., Xudaynazarov D.X.; Kichik chorvachilik xo'jaliklari uchun ozuqa tarqatgich qurilmani tadqiq etish.// O'zbekiston milliy axborot agentligi - O'zA ilm-fan bo'limi (elektron jurnal) 2022 yil №9 (35). 98 - 102 b.

5. Қаршиев Ф.У., Худайназаров Д.Х.; Оилавий чорвачилик хўжаликларига мўлжалланган озуқа тарқаткич.//“Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве” Материалы международной научно-практической конференции. Бухара - 2021, С.32-34